

СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ SALVIA SUBMUTICA

1. Алтыбоева Мавсумы Гулямовна
2. Норкулова Зарифа
3. Худойбердыева Зарнигор

1. Самаркандский государственный медицинский университет

Ассистент кафедры организации фармацевтического дела

2. Студентка Самаркандского Государственного Медицинского Университета

3. Студентка Самаркандского Государственного Медицинского Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7770816>

Аннотация: *Salvia submutica* - многолетнее растение, относящееся к семейству мятных, встречается в горах Нуратинской области Узбекистана. В результате глобального изменения климата это растение находится на грани исчезновения. Растение является природным видом, оно еще не культивировалось, но что интересно, он содержит лекарственное вещество «лагоксилин», которое при выделении в чистом виде оказывает сосудорасширяющее действие. Поэтому эффективно использовать его в медицине при гипертонии.

Ключевые слова: *Salvia submutica*, губоцветные, лагоксилин, артериальная гипертензия.

Высота *Salvia submutica* 30-60 см, стебель четырехгранный, ветвистый и деревянистый, листья разделены короткой перевязью на стебле на три-пять супротивных частей, кончик сетчатых жилок заострен. Его листья белые, как будто обсыпанные мукой, потому что в нем много вещества «лагоксилин». Цветет это растение в июне-июле и созревает в июле-августе. Семя коричневатого-черного цвета, масса 1000 семян 35,02 грамма. *Salvia submutica* высоко ценится за свои лечебные свойства среди видов семейства *Salvia*. Отвар, приготовленный из его поверхности, применяют при лечении гипертонии.

Стебли у них четырехгранные, простые, без супротивных боковых листьев. Цветы растут из пазух листьев. Состоящие из одиночных, часто разделенных пополам агрегатов, внешне похожих друг на друга, они сразу же высушиваются или нагреваются под воздействием влаги и тепла для сохранения биологически активных веществ. Лекарственные растения теряют свою ценность при разложении.

Существуют требования и нормы для лекарственных средств, приготовленных из растительного сырья. Цветки, выходящие из двух противоположных пазух листьев, соединяются, образуя круглый цветок. *Calyx zygomorph* имеет пятилопастную чашечку с пятью зубцами, иногда с двумя губами, верхняя губа трехлопастная, а нижняя губа двухлопастная. Чашечка обычно двугубая нижние трехлопастные верхние двухлопастные чашелистики 2 из 4 половин длиннее двух предыдущих чашелистиков или оставшиеся две редуцированные Ca(3) Co(2+3) An+2 G(2) Цветки июнь Цветет в июле, плод делится на четыре односемянных деревянистых плода, двусемянные плоды образуются путем срастания листьев, созревают в августе.

Промежуточные нити прикрепляются к трубке головки цветка, у матери два листовых узла, в каждом узле по два семени, каждый узел очень рано образует барьер между бутонами. Цветки протерандрии, то есть мужские цветки созревают быстрее женских. Плод делится на 4 ореховидных плода с одним семенем или, в результате развития всех семян, делится на 1-3 ореховидных плода. Семя старое и без эндосперма. Выход этого

растения представляет собой кружок в основании прямого узелка. Нектар приспособлен к опылению насекомыми и различными способами. Семейство мятных очень близко к семейству платановых. Корневая система кустарника направлена вниз, как у цветковых растений. По строению плода он близок семейству гарбановых, но отличается от них тем, что корень шелковицы обращен вниз.

References:

1. Лекарственные растения. А. Холматов. Ташкент. 2021.
2. Распространение видов рода *Scutellaria* L. (Lamiaceae) во флоре Ферганской долины. Тургинов О.Т., Акбарова М.Х. 2020.
3. Туйчиева С.К. Бобобекова З. Эгамбердыева Х. Применение шиповника как природного антиоксиданта. "Journal of innovations in scientific and educational research" 2023 г. 224-226 с.
4. Олтыбоева М.Г. Джумаева Ф. Ахмедов А. "Journal of innovations in scientific and educational research" 2023 г. 229-230 с.
5. Хаятова Ш.Т. Хайдарова С. Садуллаев С. "Journal of innovations in scientific and educatio, Алоэ и его полезные свойства. 2023. 229-230 с.
6. Бозорова Н.С. Нарзуллаева М.А. Моминбоев Д. "Journal of innovations in scientific and educatio, Chakanda o'simligiga zamonaviy qarashlar. 2023 г. 221-224 стр.